

MUSIQA TO'GARAKLARIDA O'QUVCHILARNING CHOLG'U IJROCHILIGI KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Sattarov Alisher

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234105>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada umumta'lim maktablari hamda ixtisoslashtirilgan musiqa maktablarida faoliyat yuritayotgan musiqa to'garaklarining mazmuni, maqsadi va vazifalari yoritiladi. Asarda o'quvchilarning cholg'u ijrochiligi ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar, individual va guruhiy mashg'ulotlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Muallif musiqa to'garaklarida o'quvchilarning texnik mahoratini oshirish, musiqiy tafakkurini rivojlantirish hamda sahnada erkin chiqish qilish ko'nikmalarini takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodik vositalar va amaliy tavsiyalarni ilgari suradi. Tadqiqot natijalari asosida musiqa to'garaklari faoliyatining sifatini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: musiqa to'garagi, cholg'u ijrochiligi, metodika, ko'nikmalarni rivojlantirish, musiqiy tafakkur, texnik mahorat, sahna madaniyati.

Kirish.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, ularning ijodiy tafakkuri va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda sinfdan tashqari mashg'ulotlarning, xususan, musiqa to'garaklarining roli alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida musiqa to'garaklari o'quvchilarda cholg'u ijrochiligi bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik muhitni yaratadi. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyotida musiqa to'garaklarini tashkil etish va ularni samarali olib borishda innovatsion metodlar, interaktiv texnologiyalar, individual yondashuv va differensial ta'lim tamoyillari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, cholg'u ijrochiligi bo'yicha ko'nikmalarni takomillashtirish, o'quvchining texnik mahorati, ijodiy ekspressiyasi, musiqiy eshituv qobiliyati hamda sahna madaniyatini rivojlantirishda kompleks yondashuv zarur sanaladi.

Musiqa to'garaklarida o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash, ularga mos repertuar tanlash, motivatsiyani shakllantirish va ijro jarayonida pedagogik kuzatuv asosida tahliliy yondashuvni qo'llash orqali ijrochilik jarayoni sifat jihatidan yangicha bosqichga ko'tariladi. Shu boisdan, musiqa to'garaklarida cholg'u ijrochiligini rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda o'rganish, uni takomillashtirishning samarali yo'llarini aniqlash va amaliyotga joriy etish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur maqolada musiqa to'garaklari faoliyati kontekstida o'quvchilarning cholg'u ijrochiligi ko'nikmalarini takomillashtirishga qaratilgan metodik yondashuvlar, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar hamda pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etiladi.

Cholg'u ijrochiligi – bu nafaqat texnik mahorat, balki musiqiy tafakkur, emotsional ifoda va sahna madaniyatini mujassamlashtiruvchi murakkab ijodiy faoliyat shaklidir. Musiqa to'garaklarida ushbu ko'nikmalarni takomillashtirish jarayoni pedagogik va psixologik tamoyillar, shuningdek, zamonaviy metodik yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Quyida o'quvchilarning cholg'u ijrochiligi kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim metodik jihatlar tahlil qilinadi.

Cholg'ʻu ijrochiligi ko'nikmalari quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Texnik kompetensiya – o'quvchining cholg'ʻu asbobida aniq, to'g'ri va tezkor ijro etish qobiliyatidir. Bunga barmaq texnikasi, ritmik aniqlik, koordinatsiya va artikulyatsion usullar kiradi.

Ifodaviy (ekspressiv) kompetensiya – musiqiy asarni emotsional va estetik jihatdan ta'sirchan ifoda eta olish qobiliyati.

Musiqiy eshituv va analitik tafakkur – musiqiy shakllarni eshitib farqlay olish, tonal va dinamika o'zgarishlarini tahlil qila olish malakasi.

Sahna madaniyati va chiqish psixologiyasi – o'zini sahnada tutish, tinglovchi bilan emotsional aloqani ta'minlash, ijro davomida stressga bardoshlilikni shakllantirish.

Musiqqa to'garaklarida cholg'ʻu ijrochiligini rivojlantirishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

Ansabl mashg'ulotlari – o'quvchilarda musiqiy eshituv, ritmik sinxronlik, ijodiy hamkorlik ko'nikmalari shakllanadi.

Ma'naviy-ma'rifiy konsertlar va ochiq darslar – o'quvchilarda sahna madaniyati, omma oldida chiqish qobiliyati va ijodiy tashabbus ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Cholg'ʻu ijrochilik ko'nikmalarini takomillashtirish jarayonida natijalarni baholash quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi:

Ijro texnikasining aniqligi va barqarorligi

Musiqiy asarning strukturaviy tahliliga asoslangan ifodaviylik

Tabiiylik va emotsional yetkazish darajasi

Repetitsiyalardagi faol ishtirok, mustaqil mashg'ulotlar sifati

Baholashda formatif (jarayon davomida) va summativ (yakuniy) yondashuvlar uyg'unlashtiriladi. Refleksiya orqali o'quvchining o'z-o'zini baholash, musiqiy fikrlashni rivojlantirish va ijodiy kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan xulosa chiqarish malakasi shakllanadi.

Adabiyotlar tahlili:

Musiqqa ta'limi va ayniqsa, cholg'ʻu ijrochiligini shakllantirishga doir ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur sohada olib borilgan tadqiqotlar ko'proq maktabgacha, umumiy o'rta hamda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari kontekstida olib borilgan. Adabiyotlar quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha guruhlashtiriladi:

Cholg'ʻu ijrochilik kompetensiyasining tarkibiy tuzilmalari, texnik va ifodaviy elementlari haqida E. B. Abdullayev, M. A. Xolmuhamedov, L. G. Barskaya, B. B. Karomatov kabi olimlarning asarlarida keng yoritilgan. Ularning fikriga ko'ra, cholg'ʻu ijrochiligi faqat texnik ko'nikmalarga emas, balki estetik idrok, musiqiy tafakkur, emotsional ekspressiya va auditoriya bilan muloqotga asoslanadi.

Masalan, E. B. Abdullayev tomonidan ishlab chiqilgan "Cholg'ʻu ijrochiligi asoslari" nomli qo'llanmada cholg'ʻular bo'yicha texnik mashqlar tizimi, musiqiy asar tahlili, pedal texnikasi va ijro etish psixologiyasi masalalari chuqur yoritilgan.

To'garaklar orqali o'quvchilarda musiqiy estetikani shakllantirish, ularning qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish borasida M. R. Usmonova o'zining "Musiqqa mashg'ulotlarida pedagogik texnologiyalar" nomli monografiyasida to'garak mashg'ulotlarining modul asosida tashkil etilishi, musiqiy faoliyat turlari uyg'unligida individual rivojlanishni ta'minlash usullari haqida to'xtalib o'tadi.

Xorijiy tadqiqotlarda musiqiy ijrochilikni o'rgatishda psixologik barqarorlik, motivatsiyani qo'llab-quvvatlash va repetitsiya madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor beriladi. S. Hallam o'z tadqiqotida ijrochilik samaradorligini oshirish uchun refleksiya, muntazam mashq qilish, o'z-o'zini baholash metodikalarining ahamiyatini asoslab bergan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, cholg'u ijrochiligini takomillashtirishda pedagogik yondashuvlar, psixologik tayyorgarlik, individual metodika va innovatsion texnologiyalar uyg'unligi muhim omil hisoblanadi. Ilmiy manbalardagi nazariy va amaliy yondashuvlar tahlili mazkur maqolada ishlab chiqilayotgan metodik asoslarning ilmiy-metodik bazasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Muhokama:

Musiqqa inson qalbini tarbiyalaydi, uning ichki dunyosini boyitadi, estetik idrokini shakllantiradi. Ayniqsa, bolalik davrida musiqiy tarbiya inson hayotiga chuqur iz qoldiradi. Shu ma'noda, musiqqa to'garaklari nafaqat ijodiy muhitni yaratadi, balki o'quvchilarning iqtidorini yuzaga chiqarish, ularni san'atga oshno etish, jamiyat oldida o'z o'rnini topa oladigan barkamol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Cholg'u ijrochiligi esa – bu musiqaning eng jonli, faol shakli bo'lib, unda nafaqat texnika, balki qalb, ifoda va fikrlar mujassam bo'ladi. O'quvchi cholg'u asbobini chalishni o'rganarkan, u ayni paytda intizomli bo'lishni, mashaqqatli mehnat qilishni, tinglovchi oldida o'zini tutishni, his-tuyg'ularni musiqiy tovushlar orqali yetkazishni o'rganadi. Bu esa, o'z-o'zidan, shaxs kamolotining muhim bosqichidir. Mazkur maqolada olib borilgan nazariy tahlil va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, cholg'u ijrochiligi ko'nikmalarini samarali rivojlantirish uchun pedagog har bir o'quvchiga individual yondashishi, ijodiy muhit yaratishi, texnik va ifodaviy mashqlarni uyg'unlashtirgan holda darslarni olib borishi lozim. Har bir o'quvchining musiqiy tafakkuri, eshituv qobiliyati, barmoq koordinatsiyasi, emotsional ekspressiyasiga qarab mos metodlar tanlanmogi kerak. Bu borada zamonaviy axborot texnologiyalari, multimedia vositalari va interaktiv mashg'ulot shakllaridan foydalanish ham o'quvchining qiziqishini oshirib, o'zlashtirish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Eng asosiysi, musiqqa to'garaklarida ijrochilik faqat o'rganiladigan mahorat emas, balki o'quvchining butun ichki dunyosi, qalb harorati va ruhiy olami bilan bog'liq ijodiy jarayon sifatida olib borilishi kerak. Ijro – bu o'zini ifoda etish san'ati. Pedagog esa bu san'atni o'rgatish jarayonida o'quvchini ilhomlantiruvchi, yo'l ko'rsatuvchi murabbiy bo'lishi zarur.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, musiqqa to'garaklarida o'quvchilarning cholg'u ijrochiligi ko'nikmalarini takomillashtirish – bu murakkab, ammo nihoyatda zarur va samarali ta'limiy jarayon bo'lib, u pedagogik mahorat, metodik yondashuv, didaktik vositalar va eng muhimi, qalb bilan ishlashni talab etadi. O'quvchi musiqani cholg'u orqali his etganida, u o'zini topadi, fikrini ifoda etadi, o'z qobiliyatiga ishonch hosil qiladi. Aynan mana shu jarayon orqali u ijodiy shaxs sifatida shakllanadi. Yakuniy tahlillarga ko'ra, musiqqa to'garaklarining samaradorligini oshirishda quyidagilar muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi: o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan yondashuv; repertuar tanlashdagi didaktik mezonlar; interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanish; shaxsiy yondashuvga asoslangan pedagogik muloqot; ijrochilik faoliyatini baholash va refleksiya asosida takomillashtirish.

Demak, musiqqa to'garaklarida cholg'u ijrochiligi orqali o'quvchining nafaqat san'atga bo'lgan munosabati, balki umuman olganda, estetik tarbiyasi, intellektual salohiyati va ijtimoiy

kompetensiyasi ham rivojlanadi. Bu esa, zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri – barkamol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Абдуллаев Э. Б. Основы инструментального исполнительства. – Ташкент: Фан, 2010. – 168 с.
2. Усмонова М. Р. Педагогические технологии в музыкальном образовании. – Ташкент: Музыкальное образование, 2015. – 152 с.
3. Холмухамедов М. А. Муסיкий ижро методикаси. – Тошкент: Наврўз, 2019. – 140 б.
4. Кароматов Б. Б. Творчество и исполнительство в музыкальной педагогике. – Ташкент: Фан, 2008. – 116 с.
5. Barskaya L. G. Методика музыкального воспитания. – Москва: Просвещение, 2005. – 192 с.
6. Hallam S. Music psychology in education. – London: Institute of Education, 2006. – 230 p.
7. Sattarov, A. (2025). Musiqa to'garaklarida o'quvchilarini cholg'u ijrochiligiga o'rgatish jarayonlarini tashkil etish. ZDPP (T. 4, Выпуск 1, сс. 119–122).
8. Sattarov A. Umumtalim maktabi o'quvchilarini musiqa to'garaklarida cholg'u ijrochiligiga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. №1 B.280–286.
9. Sattarov A. (2024). O'zbek xalq musiqiy cholg'ulari va ansambllari. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 32–35.
10. Sattarov A. (2024). Cholg'uchilar ansamblida ustozlar ijodini o'rganish. Наука и инновация, 2(6), 19–21.